

NORMUROD NORQOBILOVNING IJODIGA BIR NAZAR

Ahmedova Sarvinoz

Qoraqalpoq davlat universiteti

O'zbek filologiya fakulteti

2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7656459>

Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi o'zbek hikoyachiligining iste'dodli vakili Normurod Norqobilov ijodining o'ziga xosligi, mavzu xilma-xilligi, ichki kechinma va qahramon ruhiyati "Yangi ertak " hikoyasi tahlili misolida ochib berilgan.

Kalit so'zlar: badiiy adabiyot, ertak, qahramon ruhiyati, muallif va personaj nutqi, uslub.

Bugungi ko'zga ko'ringan o'zbek nasrining yorqin vakillaridan biri Normurod Norqobilov ham o'z uslubiga ega yozuvchidir. Davrning muhim qirralarini o'z asarlarida ifoda etib qolmasdan, obraz va xarakter yaratishdagi an'anaviy va novatorona yondashuvi adib mahoratini belgilaydi.

Ana shu an'nnaviylik va novatorona yondashuv uning quyida tahlil qilinuvchi "Yangi ertak " hikoyasida o'z aksini topgan. Buni oddiygina hikoya sarlavhasidan ham ko'rishimiz mumkin. Hikoya bir qarashda kitobxonni o'ziga jalb qiladi. "Qanday hikoya? " - deya qiziqish uyg'otadi. Ha mana shu yerda yozuvchining sarlavha qo'yish mahorati yaqqol ko'zga tashlanadi. Negaki, sarlavha kitobxonni birinchi navbatda o'ziga tortishi, jalb qila olishi kerak.

Hikoyani tahlil va talqin qilar ekanmiz, voqealar rivoji muallif tilidan hikoya qilinganligini ko'ramiz. Tahlil jarayonida avvalo, hikoya boshlanishidagi personaj nutqi e'tiborimizni tortdi.

"Bir bor ekan, bir yo'q ekan..."

Uf-f... buncha qiyin ish ekan bu!.. ". [1]

Ha mana shu joyda xalq og'zaki ijodi namunasi bo'lmish " Ertak" janriga ozroq to'xtalishni maqul deb bildim.

Ertak — xalq og'zaki poetik ijodining asosiy janrlaridan biri; to'qima va uydirmaga asoslangan sehrlil sarguzasht va maishiy xarakterdagi epik badiiy asar. [2]

Shuningdek, ertaklarning o'ziga xos boshlanmasi va tugallanmasi bo'ladi. Yuqoridagi personaj nutqida ham odatiy ertak boshlanmasidan boshlangan.

Bilamizki, qahramon ruhiyatini ochib berishda personaj va muallif nutqining o'rni katta. " Uf-f... buncha qiyin ish ekan bu!.." deyilishning o'zida bosh qahramonimiz Oydinning ertak to'qiy olmay, juda xunob bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Va shuningdek, muallif qahramonimizning holatini quyidagicha ifodalaydi.

"Ertak to'qish va uni qog'ozga tushirish bu qadar og'ir, bu qadar mushkul yumush ekanligini xayoliga keltirmagan Oydin qizaloq, mana, necha kundirki, "bir bor ekan, bir yo'q ekan"dan nariga o'tolmay juda xunob edi. Boshda yozilishi o'ta jo'ndek tuyulgan ertak qizchanning ongu shuurida allaqachon pishib yetilgan esa-da, biroq qo'lga qalam oldi degancha, so'z degani sira tutqich bermas, misli tariqday sochilib ketmoqda edi".[1]

Qahramonimiz ertagini tezroq tugatishi kerak. Negaki, uni o'gay onasi - Sadoqatning tug'ulgan kunniga tayyor qilishi kerak edi. O'gay ona deyilganda ko'pchilik nazariga salbiy qahramon gavdalanadi. To'g'ri, hech bir inson o'z onasidek mehr-muhabbat berib, o'rnini bosolmaydi. Ammo, Sadoqat Oydinga ona o'z qiziga beradigan barcha narsalarni berdi. Ha, shuning uchun ham, Oydin unga javoban uning tug'ulgan kunniga sovg'a qilib ertak yozmoqchi va kechalari uxlayotgan opasiga havasi kelib uxlagisi kelsa-da, u bu ishiga jon-jahti bilan kirishgan. Qahramonimizning hissiyotlari quidagi muallif nutqida yaqol namoyon bo'ladi.

"... oxirida, xona o'rtasiga solingan qo'sh o'rinning birida bahuzur uyquni urayotgan o'gay opasi – Xadichaga havaslanib boqadi va ich-ichidan, qo'lidagi ruchkasini nimqorong'i kunjakka uloqtirib, opasi qatorida ko'rpa tagiga sho'ng'ish istagini tuyadi. Biroq qanday bo'lmasin ertagini tezroq yakunlashi lozimligi tag'in esiga tushib, bu fikridan qaytadi. Axir o'gay onasi – Sadoqatning tug'ilgan kuni juda yaqin qolgan, agar ertagini tezroq tugallamasa, boldan totli, shakardan shirin orzusi – bayram dasturxonida ustida hammadan bekitiqcha yozgan ertagini o'qib, uydagilarni, asosan, o'gay onasini quvontirish niyati butunlay puchga chiqadi-da".[1]

Ha Oydin hali yosh, beg'ubor qizaloq, " U zimdan qovoqlariga to'r tashlay boshlagan uyquni quvlab, stol chetida yotgan qalin kitobni qayta qo'liga oladi, o'zicha tag'in ertaklarning yozilish sir-asrorlarini o'rganmoqchi bo'ladi".

Gegel aytganidek, " hayotni badiiy idrok etishda voqealarning mag'zi nasriy asarlar asosini tashkil qiladi. Bunda odamlar ruhiyati bilan jamiyat psixologiyasini vobasta, anglash, ko'rsatish va ifodalash adib badiiyatini belgilab beradi". [3.153]

Haqiqatdan ham nasriy asarlarda qahramonlar ruhiyatini ifodalash muallifning mahoratiga bog'liq.

"Qizcha o'ychan nigohini oldidagi daftar sahifasidan uzib, avvaliga, xuddi najot qidirganday, marhuma onasining devordagi suratiga tikiladi. Bir muddatdan so'ng chuqur xo'rsinib, tevarakka ma'yus ko'z yugurtiradi"

Yuqorida ta'kidlaganidek, qanchalik yaxshi bo'lmasin, hech bir inson o'z onangdek bo'la olmaydi. Ushbu muallif nutqida ham qahramonimiz onasini qumsab, sog'inganini ko'ramiz. Albatta, har bir farzand uchun hayotda ota-onaning o'rni beqiyos. Shuning uchundir balki Oydingning dadasi qiziga ona kerakligi payqab uylangandir. Oydin hali voyaga yetmay turib dadasini turmush qurgani ham yaxshi negaki, yoshlik paytda o'rganish, moslahish osonroq kechadi.

Shuningdek, badiiy adabiyot kitobxonda fikrlash qobilyatini ham shakllantiradi. Va ba'zi badiiy asarlarda fikrlar ramziy va shartli holatda beriladi. Bu esa o'quvchini chuqurroq o'ylashga majbur qiladi. Normurod Norqobilov ham ushbu asarida shu kabi uslubdan foydalanganligini ko'rishimiz mumkin.

"Shu o'yda kitobni hushsizlik bilan bir-bir varaqlarkan, ko'zi bot "Zumrad va Qimmat" ertagiga tushgach, qoshlari norozi chimirilib, uni shartta yopadi-da, zarda ila nari surib qo'yadi. Boisi, qizcha yaratajak ertak mazmuni bu ertakka tamomila zid bo'lib, uni to'la inkor etardi. Vaholanki, yaqin-yaqingacha, ya'ni esini tanib, kitob hamda ertaklar dunyosiga oshno tutinganidan beri ayni shu ertak uning eng sevimli, eng qadrliligi ertaklaridan biri edi.

Endi esa...". [1]

Ko'ryapmizki, muallif nutqining oxirida ko'p nuqta qo'llangan. Va bu ko'p nuqta nutqning hali tugallanmaganligini bildirib, kitobxonni fikrlashga undamoqda.

Badiiy adabiyot nafaqat estetik fikrlash qobiliyatini kengaytiradi balki, inson hayotiga shunday ta'siri kuchliki, buni sezmay qolasan kishi.

Qahramonimiz Oydinning hayotida ham shunday bo'ldi

"...Qizcha "Zumrad va Qimmat" ertagi tufayli chekkan ruhiy iztiroblari – Zumradning taqdiri endi o'z boshiga tushajagini o'ylab, qo'rquv va tahlika og'ushida kechgan kunlari va tunlarini hali unutmagandi.

Esida, o'shanda o'gay onasining hovliga kirib kelish onlarini dahshat bilan kutgan. Darvoza ortida mashina ovozi tinib, eshiklarning taraqqituruq qilib ochilib-yopilishi qulog'iga chalinishi bilan yelday uchib borib, somonxonaga bekingan, qo'rquvdan yaproqday titrab, eshik tirqishidan darvozaga ko'z tikkan. Ana, hozir o'gay onasi aynan Qimmatga o'xshash labi do'rdoq, sochlari patila, haddan ziyod injiq va o'jar qizini boshlab darvozadan kirib keladi, shunchaki emas, og'zidan o't purkab kirib keladi. Va hovliga qadam qo'yishi hamonoq tevarakka alang-jalang qaranib, o'gay qiz – Oydinni qidirishga tushadi, so'ng uni bo'g'zigacha yumushga ko'mib tashlaydi. Mabodo bo'yin tovlar bo'lsa, uradi, so'kadi va oqibat, kunlardan birida, "o'rmonga adashtirib kel buni", deya otasining qo'lga tutqazadi. Otasi o'gay onaga lom-mim demoqqa jur'ati yetmay, suyuqli qizini o'rmonda adashtirib keladi..."[1]

"Zumrad va Qimmat" ertagni o'qigan Oydin Zumradni o'rnida o'zini his qiladi, ya'niki, bu hisiyot o'gay onasi - Sadoqat yangi kelgan paytlarda bo'ladi. Negaki, ko'pchilik o'gay onalarni yomon deb biladi. Shuning uchun ham boshida yangi oyisini yoqtirmaydi.

Aslida qizchanning ko'ngliga "o'gay ona" qo'rquvini solgan uning Xolbuvi xolasi bo'ladi.

"sen yetimchaga kun berishmaydi ular! Qizi dodingni beradi, enasi esa, og'zidan o't purkab, sen yetimchani tiriklayin qovurib yeydi! Ana shuni aytadilar-da, enali yetim – gul yetim, otali yetim – sho'r yetim deb! Sen manglayi qora, sho'r yetimsan-da!" [1]

"Sho'rlik yetimcha", deya boshini silagan, o'gay ena boshingga it kunini soladi endi, deya bag'riga bosgan. "Qo'rqma, bu yoqda men, itga itday tashlanadigan xolang bor", deya yupanch bergan...

Bunday gaplarni eshitgan Oydin, Zumradni o'ziga taqdirdosh bilib, ertakka takror ko'z tashlaydi. Sho'rlik Zumradning qora qismatiga achinishdan ham ko'ra, endilikda u tortgan barcha azob-u uqubatlarni hademay o'zining chekiga tushishini o'ylab, pinhona yig'lab, zimdan aziyat chekadi. Otasi fikridan qaytib qolar degan umidda, uy ishlarini hamma narsalarni chinni-chiroy qiladi, qo'lidan kelganicha, bekam-u ko'st ado etishga tirishadi. Uydagi saranjom-sarishtalikni ko'rib, otasi uni maqtaydi, erkalaydi, ammo qizcha kutgandek, fikridan qaytmaydi.

Xulas, hikoya so'ngida Oydinning Xolbuvi holasi aytgandek ham o'zi tasavvur qilgandek ham bo'lmaydi. Sadoqat yangi kelgan kunningi muallif shunday tariflaydi.

"...hovli to'ridagi uy eshigiga yetib qolgan o'gay onaga ro'paro' qildi:

– Tanishing, qizingiz...

Qizcha o'gay onaning kulib turgan ko'zlariga, xiyolgina qizil surilgan lablariga qo'rquv to'la ko'zlarini tikarkan, hozir bu pushtirang lablar orasidan o't sachraydi, deb o'yladi. Yo'q, qimirlagan lablar orasidan o't emas, quyidagi mayin xitob sirg'alib chiqdi:

– Voy, mening bolajonim!..

Qizcha, quloqlariga ishonmay, hang-mang turib qolarkan, zumda o'zini uning quchog'ida ko'rdi. U hali o'ziga butunlay yot bo'lgan bu quchoqda, odatda, xolasining hissiz bag'rida tuyadigan ter, chang va tutun isini emas, dimoqqa xush yoquvchi mayin atir bo'yini, chinakam mehr taftini his etdi" [1]

Shunday qilib, Oydin Sadoqat timsolida o'z onasini ko'rdi. Oydin uni shunchalar yoqtirib qoldiki, shuning uchun ham kechani-kecha demay ertagini tezroq tugatib, onasiga surpriz qilmoqchi edi.

Maqolam so'z boshida hikoya sarlavhasini tahlil qilmoqchi edim ammo buni xulosaga yaqin yozay dedim, negaki, hikoya matnini tahlil qilib bo'lgach uning sarlavhasini tahlil qilish va tushunish osonroq.

Demak, Nima uchun muallif hikoyaga "Yangi ertak" deb nom beradi ?

Bu yerda hikoya asosini xalq og'zaki ijodi namunasi bo'lmish "Zumrad va Qimmat" ertagi tashkil etgan. Ertak qancha zamonlardan beri mavjud. Bu ertakni yoshligida o'qimagan, bilmagan kishini o'zi yoq. Shunday ekan, uning voqealar rivojini hamma biladi.

Endi yuqoridagi hikoyamiz bo'lsa, "Zumrad va Qimmat" ertakgiga o'xshash ammo uning oxiridagi noo'xshashlik hikoyani ertakdan tubdan o'gartirib yuboradi va yangi voqea-hodisa aralashadi. Shuning uchun muallifimiz bu hikoyasiga shunday nom qo'llangan.

References:

1. «Ijod olami» jurnali, 2017 yil, 1-son.
2. O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi 2000-2005.y
3. Гегел. Сочинения. М. Худож. лит. 1958. Т с .153.